

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN
ESCUELA PROFESIONAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

SEMINARIO INTERNACIONAL

**“El habitar en contextos de la pobreza urbana y degradación ambiental.
Las tensiones entre el sueño de la casa propia y los problemas urbanos”**

Certificamos que: Mg. Eduardo Francisco Verón

Participo del SEMINARIO INTERNACIONAL “El habitar en contextos de la pobreza urbana y degradación ambiental. Las tensiones entre el sueño de la casa propia y los problemas urbanos”, Realizado por la subdirección de investigación de la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo, en calidad de:

PONENTE

Puno, mayo de 2022

**13 - 22 | MAYO
2022**

Plataforma virtual VRI